

que no ha de tardar Susana
 en venir por sus zapatos,
 y en viniendo, dentro ó fuera,
 habemos de echarlo á un lado.

Siéntase á coser y canta.

«Arriba jaramandina,

«arriba jaramandaina.

«Escúcheme todo crudo:

Pícase con la lezna y la tira,

Rep. Y el alma que te crió,
 y el grandísimo borracho,
 que á fé, á fé, voto á Dios,
 que me he pasado una mano.

Al paño Juana y Susana.

Susan. ¿No ves aquesto, Juanilla?

Juan. Todo, tia, lo he mirado,
 y me parece muy bien.

Zap. ¿Si traeré yo aquí tabaco?

Saca un papel del seno

Susan. Si á la lezna así la riñe
 se meterá un Zapato.

Juan. Tambien ella está culpada,
 pues se vá del pié á la mano.

Susan. ¿Qué te parece del novio?

Juan. No me parece muy malo.

Susan. Pues ahora vete á casa,
que yo quiero hablar en tanto.

Juan. Adios, tia.

vase.

Susan. Adios, sobrina,
que muy buen lance has echado.

Ella nunca ha de saber
que es sordo su enamorado;
ahora bien, quiero llegar:
Seor Maestro, bien hallado.

Hácele cortesías.

Zap. ¿Qué ha de ser? Voto á dios
que no sé como un cristiano
tiene paciencia. *Susan.* Ya empieza,
que nada de eso te hablo.

Zap. Si señora, con la lezna,
y entró mas de tanto cravo.

Susan. Quién te dice nada de eso?

Zap. El hueso? todo hasta el cabo;
ate usted, por vida suya,
si acaso trae algun trapo.

Susan. Si haré: dirélo al oido
lo que con Juana ha pasado.

Zap. No importa que apriete usted,
mas vale que esté apretado.

Susan. Mira que he estado con Juana,
y acerca de tí la he hablado.

Zap. ¿Salvado? Susan. Juana.

Zap. Mañana,

norabuena por mí vamos.

Susan. Con Juana digo.

Zap. Ya entiendo;

¿y qué tenemos del causo?

Susan. ¿Qué? dice la respuesta
dará luego de contado;

¿entiendes? Zap. ¿Qué está indispuesta?
pues dígame ¿qué la ha dado?

Susan. La respuesta.

Zap. Ah! ya lo entiendo;

¿y qué tenemos del causo?

Susan. Que luego te quiere hablar.

Zap. Eso no me dá cuidado,
porque soy tan bien nacido
como el Rey de arriba abajo.

Susan. ¡Ay qué sordera, señores,
él es sordo temerario!

A dios: con lo que dijere
vuelvo luego de contado.

(vase.)

Zap. Esa es merced que usté me hace,
que yo no merezco tanto.

Ahora bien, quiero aderezar
del Sacristan los zapatos,
no sé si podré muy bien
coser con aquesta mano. *Siéntase y canta.*

Sale el Sacristan.

Sac. Buenos dias, seor Maestro.

Zap. No señor, que en ellos ando.

Sac. Que tenga muy buenos dias.

Zap. No he podido remediarlo
porque he tenido que hacer,
vuelva usted dequia un rato.

Sac. Hombre, que no digo eso.

Zap. ¿Cómo qué? ¿no fué milagro
de Dios? si topa en el niervo
volaba toda la mano.

Sac. Ay sordera como aquesta,
hombre estás dado á los diablos?

Zap. Con la lezna, si señor,
y entró mas de tanto cravo.

Sac. Hombre, por Dios, que parece
que tiras á darme chasco.

Zap. Si señor, todavia escuece,
porque le he echado tabaco
y me hace rebentar.

Sac. Tú harás rebentar á un santo.

Zap. Descuide usted, que estarán
para la tarde acabados.

Sac. Acabado estés tú y tu alma:
sordo, loco, endemoniado,
¿quién diablos te ha de esperar?

Zap. Ya los llevará el muchacho.

Sac. ¿Otra? por Dios que me dán
tentaciones de matarlo.

- Zap.* En eso tiene razon,
ya veo que está descalzo.
- Sac.* ¿Dígame yo nada de eso?
hombre ¿tú eres maza ó mazo?
Levántase el Zapatero riéndose.
- Zap.* ¿Pues quién se lo ha dicho á usted
sino está en hora ajustado?
- Sac.* El dice mil desatinos: *Hace que se vá*
déjame hombre de los diablos.
- Zap.* Allá está su tia á eso,
y si lo deja ajustado,
el lunes, á mas tardar,
enviaré por los despachos.
- Sac.* Aquesa es otra locura,
el hombre está rematado.
- Zap.* Si señor, el señor cura
será fuerza desposarnos.
- Sac.* Quédate con bercebú.
- Zap.* El guarde á usted muchos años.
Digo, si usted está con ella
dé una puntada en el causo,
dígala que soy buen mozo,
y de padres muy honrados.
- Sac.* Por no escucharte me iré
aunque ande sin zapatos.
- Zap.* No tiene usted que volver,
ya los llevará el muchacho.
¡Famoso es el Sacristan!

El me hace mil agasajos;
yo apostaré que vá ahora
y que la mete en los cascos
que soy acá y aculla
hasta dejarlo ajustado.

¡Ah, Dios me dé buena dicha!
Ahora bien, voy trabajando,
despacharemos al viejo
que tiene acá sus zapatos
dias ha, y temo que venga
á ver si están acabados.

Siéntase á coser, canta y sale el Vejete.

Vej. Servidor, señor Maestro.

Zap. Aun no he hecho mas que tomarlos.

Vej. Oiga el hombre, buenos dias,
que ahora no pido zapatos.

Zap. Siéntese usted un poquito
verá como los despacho.

Vej. ¿Qué dices sordo maldito?
parece que me dás chasco.

Vej. ¿Qué le eche un taconcito?
norabuena, de contado;
aunque harta falta me hace
el tener así la mano.

Vej. ¿Hay sordera mas terrible?
el hombre está rematado.

Zap. Pues si entra por otra parte
volaba toda la mano.

porque mire usted que punta.

Vej. Mala punta en tu espinazo
se despunte, plegue á Cristo,
sordo, loco, temerario.

Zap. ¿El boticario? no es cierto,
yo me curé con tabaco.

Vej. Hombre, ¿quieres apurarme?
¿quieres callar y dejarlo?

Zap. Si digo que no he podido:
ya los llevará el muchacho.

Vej. Vive dios... mas mejor es
el no hacer de aquesto caso:
ea, trabajad con brio,
que aquí os estoy aguardando.

Zap. Luego á usted ya se lo han dicho,
Levántase riendo.

que no está en hora ajustado;
mas tengo esperanza en Dios
tendrá buen efecto el causo.

Vej. Hombre, por las cinco llagas,
que me dejes con los diablos,
que despues que aquí he venido
pienso que me has infernado.

Zap. Pues usted me hará merced,
que si usted mete la mano
en ello, tengo por cierto
que ha de quedar ajustado.

Vej. Casamentero me hace,

por la mitra de Pilatos!
 hombre, á trueque de no oírte
 me iré aunque ande sin zapatos.

Zap. No tiene usted que volver,
 ya los llevará el muchacho.

Vej. Mas que pierdo la paciencia
 y te doy cuatro mil palos?

Zap. Muy bien dice usted en eso,
 ya veo que anda descalzo,
 mas mire usted una palabra.

Vej. Déjame hombre, ¡hay tal pelmazo!

Zap. ¿Conoce ultra de ello
 que ella gusta? *Vej.* Por san Pablo,
 que sino es de aqueste modo
 no he de poder remediarlo.

dále.

Zap. Ay! valga el diablo su alma.

Vej. ¡Jesus y qué mentecato!

Zap. ¡Oh valga el diablo al Vejete
 y que agudo que es de manos!
 El la debe de querer
 cuando tanto le ha enfadado,
 que yo no le he dicho cosa
 que haya podido enojarlo;
 que por Cristo que...

Sale Susan. Lorenzo,
 oyes, apriesa, volando,
 ponte la capa, que viene
 la novia hablando del caso.

Zap. Ahi ha sido con un viejo,
que por poco no le mato.

Susan. Despacha, no digo eso.

Zap. Cómo qué, pues no alzó un palo
y me dió dos ó tres muertos?

Susan. Ella trae lindo despacho.

Zap. Eso mismo digo yo;
claro es que estaba borracho.

Susan. Quiero llegar al oido.
mira que te está esperando la novia.

Zap. ¿La noria?

Susan. No, la novia que está esperando.

Zap. ¿La novia? ha, ya lo he entendido.
¿Y qué tenemos del causo?

Susan. Que está á la puerta.

Zap. ¿Está muerta?

¿Se muere por mis pedazos?

Pero digo, ¿si conoce

que soy sordo con los diablos?

Susan. Mira para todo hay maña.

Zap. Hable usted un poco mas alto.

Susan. Para que no lo conozca
escucha lo que he trazado,

y ten cuenta, que ha de hablarte
todo lo que aquí te hablo:

lo primero, te dirá

buenas tardes (lo ordinario)

luego te ha de preguntar

qué hacienda tienes? qué años?
de dónde eres natural?

Y respondes con cuidado;
y luego que un buen vestido
le harás para desposaros.

Mira si lo has entendido
como lo he dicho. *Zap.* Mal ajo,
que á esto de matrimonio
tengo el oido tan largo;
de modo que lo primero
me ha de decir en llegando,
buenas tardes, y despues,
qué hacienda tengo? qué años?
de dónde soy natural?

y luego, cómo me llamo?
y que la haga un buen vestido,
no es esto? *Susan* Sí, sí.

Zap. Mal ajo,
que se me abrió tanto oido.

Su. A Dios, que ella está esperando. *váse.*

Zap. Verán la facilidad
con que respondo en entrando;
gran cosa fué el avisarme
para no poder errarlo.

Sale Juana y hace una cortesía.

Juan. Este sin duda es el novio;
no me parece muy malo.

Zap. Ya sin duda habló conmigo,

porque meneó los lábios,
¿pero que fué lo primero
que habia de entrar hablando?

Juan. No tiene mala presencia.

Zap. Ansina, ya me he acordado:

Muy buenas las tenga usted,
y viva usted muchos años por el favor.

Ju. ¡Ay señores, pues héle yo dicho algo
para que así me responda!

Zap. Eso estaba yo ajustando.

Tendré en muebles y raices
hasta mas de dos ducados;
porque tengo yo un majuelo
que le tenían tasado
en mas de noventa reales;
es verdad no vale tanto,
porque está ya de tal data
que le habemos descepado.

Juan. ¿Y á qué propósito ahora
me sale con eso, hermano?

Zap. Hasta ahora bueno vá:

ap.

bravamente se la entrampo,
porque ella es medio inocente;
pero aunque ella fuera un diablo,
¿cómo habia de conocello
respondiendo tan al caso?

Ju. Señores, qué hombre es aqueste?

ap.

Zap. A eso voy: yo nací el año

de sesenta y ocho ó cinco,
y hasta este de treinta y cuatro,
tengo yo segun mi cuenta,
entre doce y cuarenta años,
y aquesto los cumplo siempre
allá en el mes de los gatos.
Porque mire usté, mi padre
era su merced escribano;
y como en el mes de Enero
suelen andar por tejados,
se entquillotró con mi madre,
que era Doña Ana Collazos,
muy naturales de Colcos,
parientes de los Lagartos;
y viniendo á echar la cuenta
yo vine á nacer por Marzo.

Juan. Este hombre es sordo ó loco,
ó él está dado á los diablos;
pues si hablais de aqueste modo
se deshará lo tratado.

Zap. Eso hidalgo como el Rey,
que nací donde he nombrado,
donde el solar de mis padres
(no hablo ahora de zapatos)
es tan conocido, que
aunque murieren quemados,
hoy permanecen sus nombres
en una Iglesia estampados.

Juan El es sordo, no hay que andar: *ap.*
buen lance habemos echado.

Hombre queda advertido,
no hay nada de lo tratado.

Zap. Mire usted, en cuanto al vestido,
si vendo muchos zapatos.

Juan. ¿Pues quién te pide vestido,
salvaje? que ya me enfado.

Zap. Yo soy el que gano en ello;
esta, señora, es mi mano.

Juan. ¿Hay simplonazo como este? *ap.*
hombre ó maza, ¿estás borracho?

Zap. Yo no sé, mas la comadre
dijo que yo era muchacho.

Juan. Aparte: burlaste de mí,
Húyese y anda tras ella,
simple, loco, mentecato?

Zap. Ese favor pagar quiero
con daros aquí un abrazo.

Juan. Tia mia.

Dá voces y sale Susana.

Susan. ¿Qué hay sobrina?

Juan. Libradme de este pelmazo.

Susan. Sin duda lo ha errado todo.

Juan. Usted, tia, me ha engañado.

Susan. ¿Pues qué habeis hecho, tonton?

Zap. Yo por mí aquesta es la mano.

Juan. Tia mia, tia mia,

él es sordo, no me caso.

Susan. Si aquesto es público ya
¿cómo puedes remediarlo?

*Salen el Sacristan y el Yejete y hacen
cortesías.*

Sacr. Dios sea en aquesta casa,
y sea por muchos años
que de vuestra dicha todos
es cierto nos alegramos.

Juan. ¡Ay desdichada de mí!

Susan. Sobrina, no hagas reparo.

Vej. Y mil años la goceis.

Zap. Pues aun no están acabados,
porque con aquesta boda
hemos arrimado el banco.

Los dos. Juana, sea enhorabuena.

Susan. Sobrina, dále la mano,
y dásele vos tambien.

Juan. Buen lance habemos echado
con tal marido. *Zap.* Si quiero.

Susan. Poneos á estotro lado,
y dá señas. *Zap.* Si recibo.

Susan. El es un tontón y un macho.

Zap. Si otorgo.

Juan. El es un borrico.

Zap. Si señora, esta es mi mano.

Sac. y Vej. Pues celebremos la fiesta
todos bailando y cantando.

Cant.

Sac. y Vej. Con un sordo casamos
hoy á Juanilla.

Susan. y Sac. Y el dote que la damos
es la banquilla.

Sac. y Vej. Zapatero es el sordo,
no de obra prima,
y demás de ser sordo
tiene gran giba.

Juan. Dígame mi marido
si bien me quiere.

Zap. Cumpló los años, niña,
á veinte y nueve.

Juan. Bien conoces, mi vida,
que estás casado.

Zap. Juro á Dios que aun me duele
el aleznazo.

Susan. Démosle fin al baile
si te parece.

Vej. Aunque no tiene cepas
bien vale veinte.

FIN.

CARMONA.

IMPRESA Y LIBRERÍA DE DON JOSÉ MARÍA MORENO

CALLE MADRE DE DIOS, NÚM. 1.

1865.